

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 118 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	

Oliy ta'lim muassasalarida gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Difuza Rahmatullaevna	
Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
Курбанова Назира Низомиддиновна	

CHIZMA GEOMETRIYA VA KOMPYUTER GRAFIKASI: AN'ANAVIY FAN VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING UYG'UNLASHUVI

Raximov A. M.

Tairova N. S.

Sabirova D. U.

Xasanova S. T.

Tashpulatov R. X.

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada chizma geometriya va kompyuter grafikasi fanlarining nazariy hamda amaliy asoslari keng yoritilgan. Chizma geometriyaning rivojlanish tarixi, uning muhandislik va arxitektura sohalaridagi o'рни, kompyuter grafikasi imkoniyatlari hamda mazkur ikki yo'nalishning uzviy bog'liqligi tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonida chizma geometriya va kompyuter grafikasi uyg'un qo'llanilishining afzalliklari ko'rsatib berilgan. Maqola natijalaridan muhandislik, arxitektura, dizayn va texnik ta'lim sohalarida samarali foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: chizma geometriya, kompyuter grafikasi, proyeksiyalash, muhandislik grafikasi, AutoCAD, 3D modellashtirish, ta'lim.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and practical foundations of descriptive geometry and computer graphics. It examines the history of descriptive geometry, its role in engineering and architecture, the capabilities of computer graphics, as well as the interrelation of these two fields. In addition, the advantages of applying descriptive geometry and computer graphics in an integrated manner within the educational process are highlighted. The results of the study can be effectively applied in engineering, architecture, design, and technical education.

Key words: descriptive geometry, computer graphics, projection, engineering graphics, AutoCAD, 3D modeling, education.

Аннотация: В данной статье подробно раскрыты теоретические и практические основы начертательной геометрии и компьютерной графики. Рассмотрена история развития начертательной геометрии, её роль в инженерии и архитектуре, возможности компьютерной графики, а также взаимосвязь этих двух направлений. Кроме того, показаны преимущества интегрированного применения начертательной геометрии и компьютерной графики в образовательном процессе. Результаты статьи могут быть эффективно использованы в инженерии, архитектуре, дизайне и техническом образовании.

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерная графика, проецирование, инженерная графика, AutoCAD, 3D-моделирование, образование.

KIRISH

Bugungi kunda fan va texnika taraqqiyoti jarayonida grafik tasvirlash vositalarining ahamiyati ortib bormoqda. Muhandislik, arxitektura, mashinasozlik, dizayn va boshqa ko'plab sohalarda aniq va to'liq grafik ma'lumotlarga ehtiyoj mavjud. Bu ehtiyojni qondirishda chizma geometriya va kompyuter grafikasi alohida o'rin tutadi. Chizma geometriya – geometrik jismlarni proyeksiyalash asosida tekislikda tasvirlash va ularning xossalari o'rganish bilan shug'ullanuvchi fan. Kompyuter grafikasi esa grafik tasvirlarni elektron hisoblash mashinalari yordamida yaratish va qayta ishlash texnologiyalarini qamrab oladi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unlashuvi zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning muhim ko'rsatkichiga aylandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chizma geometriya XVIII asr oxirida fransuz matematigi Gaspard Monj tomonidan fan sifatida shakllantirilgan. Uning asosiy maqsadi uch o'lchamli jismlarni ikki o'lchamli tekislikda aniq va ishonchli tarzda aks ettirish edi. Bu fan keyinchalik muhandislik, qurilish va arxitektura sohalarida asosiy grafik ifodalash vositasiga aylandi. Chizma geometriya nafaqat geometrik jismlarni tasvirlash, balki fazoviy fikrlashni rivojlantirish, mantiqiy xulosalar chiqarish va murakkab ob'ektlarni soddalashtirish imkonini beradi. Shu sababli u barcha texnik yo'nalishlarda majburiy fan sifatida o'qitiladi. Kompyuter grafikasi – bu tasvir va modellarni kompyuter yordamida yaratish, qayta ishlash va saqlash bilan shug'ullanadigan soha. U quyidagi yo'nalishlarga bo'linadi:

- **2D-grafika** – ikki o'lchamli tasvir va chizmalar;
- **3D-grafika** – uch o'lchamli modellar va ularning vizualizatsiyasi;
- **Animatsiya** – obyektlarning vaqt bo'yicha harakatini modellashtirish;
- **Virtual reallik** – real muhitni virtual elementlar bilan uyg'unlashtirish.

Kompyuter grafikasi dasturlari (AutoCAD, SolidWorks, CATIA, 3ds Max, Blender va boshqalar) loyihalash jarayonida tezkorlik va aniqlikni ta'minlaydi, obyektlarni vizualizatsiya qilish va virtual sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Chizma geometriya va kompyuter grafikasining bog'liqligi. Ushbu ikki fan bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega:

1. Chizma geometriya nazariy asos bo'lsa, kompyuter grafikasi uni amaliyotda qo'llash vositasidir.
2. Qo'lda bajarilgan chizmalar ko'p vaqt va mehnat talab qilsa, kompyuter dasturlari tezkor va aniq natija beradi.
3. Kompyuter grafikasi yordamida murakkab jismlar turli rakurslardan ko'rsatiladi, kesimlarda tahlil qilinadi va 3D modellar yaratiladi.
4. Muhandislik va arxitektura loyihalarini virtual muhitda sinab ko'rish imkoniyati yaratiladi.

Shunday qilib, chizma geometriya bilimlari bo'lmasa, kompyuter grafikasi dasturlaridan samarali foydalanib bo'lmaydi, chunki ularning nazariy poydevori aynan chizma geometriyaga borib taqaladi. Texnik oliy o'quv yurtlarida chizma geometriya va kompyuter grafikasi fani uyg'un holda o'qitiladi. Talabalar dastlab qo'lda chizish mashqlari orqali proyeksiyalash qonuniyatlarini o'rganadilar, so'ngra AutoCAD va boshqa dasturlar yordamida murakkab ob'ektlarni loyihalaydilar. Bu yondashuv:

- fazoviy tasavvur va kreativlikni rivojlantiradi;
- xalqaro standartlarga mos loyiha tayyorlash imkonini beradi;
- amaliy muhandislik ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Maqola quyidagi metodologik asoslarda yozildi:

- **Nazariy tahlil:** chizma geometriya va kompyuter grafikasi bo'yicha ilmiy manbalar, o'quv qo'llanmalar tahlil qilindi.
- **Taqqoslash metodi:** an'anaviy chizma geometriya topshiriqlari va ularning AutoCAD, SolidWorks, 3ds Max dasturlarida bajarilishi solishtirildi.
- **Amaliy kuzatish:** muhandislik grafikasi fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalarining qo'llanishi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, chizma geometriya fazoviy tafakkurni rivojlantiruvchi asosiy fan bo'lib qolmoqda. Kompyuter grafikasi murakkab modellarni qisqa vaqt ichida aniq va vizual shaklda yaratish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida an'anaviy usul bilan birga AutoCAD va boshqa grafik dasturlarni qo'llash talabalar bilimini oshiradi hamda ularni bozor talablariga mos kadr sifatida tayyorlashga yordam beradi. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, chizma geometriya nazariyasini chuqur o'zlashtirmagan talaba kompyuter grafikasi vositalaridan samarali foydalana olmaydi. Demak, bu ikki fan bir-birini to'ldiruvchi va uzviy bog'langan yo'nalishdir.

XULOSA

Chizma geometriya – muhandislik grafikasi nazariy asosini tashkil etuvchi fan, kompyuter grafikasi esa uni zamonaviy texnologiyalar orqali amaliyotga joriy etuvchi vositadir. Ularning uyg'unlashuvi zamonaviy ta'lim, ilm-fan va texnika taraqqiyotida samaradorlikni oshiradi. Shunday ekan, kelajakda muhandislik va texnologiya yo'nalishlarida faoliyat yurituvchi mutaxassis uchun chizma geometriya bilimlari va kompyuter grafikasi ko'nikmalari bir-birini to'ldiruvchi muhim vositalardan bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Monj G. Descriptive Geometry. Paris, 1799.
2. Алиев А.А. Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси асослари. – Тошкент: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010.
3. Nuriddinov M. Kompyuter grafikasi va dizayn asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
4. AutoCAD rasmiy qo'llanmasi. Autodesk Inc.
5. SolidWorks rasmiy hujjatlari. Dassault Systèmes, 2020.
6. Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami: Computer Graphics and Geometric Modeling. – Springer, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.